

G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux, M. Overmaat, J. Roeleveld & I. van der Veen

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs

G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux, M. Overmaat,
J. Roeleveld & I. van der Veen

Inleiding

Na de basisschool volgt voor alle kinderen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke stap, in menig opzicht. In Nederland bepaalt de keuze voor een schooltype in het voortgezet onderwijs al in grote lijnen het eindniveau dat in het onderwijs behaald kan of zal worden. Zeker nu het overheidsbeleid er op gericht is om vertragingen en omwegen in het onderwijs te beperken en het daardoor minder makkelijk is geworden om een lange onderwijsroute te volgen, is de schoolkeuze voor kinderen in groep 8 en hun ouders van cruciaal belang. Het proces van advisering en schoolkeuze, en de voorbereiding in de basisschool op de overstap naar het voortgezet onderwijs staan daarom volop in de aandacht. Niet alleen bij ouders en kinderen, maar ook bij de scholen, bij schoolbesturen en bij lokale samenwerkingsverbanden van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Merkwaardig genoeg is er naar deze zo belangrijke 'passage' in het onderwijsstelsel niet veel onderzoek gedaan. We weten bijvoorbeeld maar heel weinig over de voorbereiding op het voortgezet onderwijs in het basisonderwijs en over eventuele aansluitingsproblemen die kinderen ondervinden in het voortgezet onderwijs. We weten ook nog niet veel over de manier waarop leerkrachten in groep 8 adviseren, en over de factoren die ze daarbij meewegen. Ook is er Nederland nog niet eerder onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de vraag of het voor de kansen op succes in het voortgezet onderwijs iets uitmaakt op welke basisschool je hebt heeft gezeten.

Voor ons, de onderzoekers die het *PRIMA-cohortonderzoek* uitvoeren, en de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek die PRIMA financiert, was dit aanleiding om het onderwerp *De voorbereiding op het voortgezet onderwijs* te kiezen als centraal onderzoeksthema bij de vijfde meting van PRIMA (PRIMA 5). Hiervoor zijn allerlei analyses gedaan op de PRIMA-gegevens uit het schooljaar 2002-2003. Net als bij voorgaande thema's (bij PRIMA 3 *Sociale integratie* en bij PRIMA 4 *Het jonge kind*) vatten we de uitkomsten daarvan samen in een brochure. Daarmee willen we een breed publiek informeren over de resultaten van dit onderzoek, en vooral de scholen die aan het onderzoek deelnemen laten zien wat er met de verzamelde gegevens wordt gedaan. Degenen die zich meer

1 G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux, M. Overmaat, J. Roeleveld & I. van der Veen (2005). *Van basis- naar voortgezet onderwijs. Voorbereiding, advisering en effecten*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

uitvoerig willen verdiepen in het onderzoek verwijzen we naar het onderzoeksrapport¹. We hebben de resultaten van het onderzoek naar de voorbereiding op het voortgezet onderwijs geordend in drie onderwerpen:

- Advies en keuze
- De voorbereiding in brede zin
- De voorbereiding in engere zin.

Per onderwerp vermelden we in deze brochure welke vragen we ons hebben gesteld en wat de voornaamste uitkomsten zijn. Maar eerst geven we nog een korte toelichting op het PRIMA-project.

Het PRIMA-cohortonderzoek

De analyses zijn uitgevoerd met behulp van de omvangrijke databestanden van het PRIMA-cohortonderzoek. 'PRIMA' staat voor 'cohortonderzoek primair onderwijs'. Elke twee jaar verzamelen onderzoekers van het ITS in Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut in Amsterdam voor dit onderzoek een grote hoeveelheid gegevens in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. De gegevens hebben betrekking op leerlingen (prestaties en andere kenmerken), ouders (gezinskenmerken), en scholen (schoolkenmerken en onderwijsaanbod). De kern van het onderzoek bestaat uit de afname van taal- en rekentoetsen in de groepen 2, 4, 6 en 8. In totaal zijn bij die metingen meer dan 60.000 leerlingen van ongeveer 600 basisscholen en een wisselend aantal scholen voor speciaal basisonderwijs betrokken. De prestaties van de leerlingen worden in het PRIMA-onderzoek gemeten via door het Cito ontwikkelde toetsen. Daarnaast worden er ook instrumenten afgenomen om niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen vast te stellen en worden vragenlijsten voorgelegd aan directies, leerkrachten en ouders. Het eerste PRIMA-onderzoek is in het schooljaar 1994-1995 uitgevoerd; in het schooljaar 2004-2005 heeft de zesde meting plaatsgevonden. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de Programmaraad Onderwijsonderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),

Deze gegevens worden benut voor het beantwoorden van allerlei soorten vragen. Sinds een aantal jaren is het gebruik om bij elke PRIMA-meting analyses te verrichten vanuit één centraal thema. Voor de vijfde PRIMA-meting, uitgevoerd in 2002-2003, was dit *De overgang naar het voortgezet onderwijs*.

Advies en keuze

Het advies van de basisschool vormt het 'toelatingsbewijs' voor de scholen voor voortgezet onderwijs en dus hechten zowel kinderen, ouders als scholen voor voortgezet onderwijs er veel waarde aan. Over de vraag waarop leerkrachten in groep 8 het advies vooral baseren, of moeten baseren, verschillen de meningen. Moet de Eindtoets van het Cito, de schoolvorderingentoets die de meeste basisscholen gebruiken ter ondersteuning van hun advies, de doorslaggevende factor zijn? Of moeten leerkrachten veel meer kijken naar de werkhouding van kinderen, of naar hun intelligentie? Welke rol moeten de wensen van ouders en kinderen spelen, moeten die meewegen in het advies? Is het goed, of juist ongewenst, als ook de thuissituatie van de kinderen (bijvoorbeeld de mate waarin ouders het kind met schoolwerk kunnen ondersteunen) in de advisering een rol speelt? En adviseren basisscholen voor alle kinderen op gelijke wijze, of zijn ze geneigd om sommige groepen kinderen te overschatten of te onderschatten?

Een belangrijk deel van ons onderzoek ging over dit soort vragen. We rapporteren de uitkomsten aan de hand van de volgende onderwerpen:

- Welke groepen leerlingen krijgen welk advies?
- Wat zijn de belangrijkste voorspellers van het advies: prestaties of andere factoren?
- Is er sprake van over- of onderadvisering?
- Wat is, volgens de leerkrachten, de rol van de ouders en het thuisklimaat?
- Hoe vaak zijn leerkracht en ouders het oneens?
- Hoe zit het met de voorspellende waarde van het advies?

Verdeling van adviezen

Het voortgezet onderwijs in Nederland kent allerlei verschillende schooltypen. In onderstaande tabel valt te lezen hoeveel leerlingen welk advies hebben gekregen in het schooljaar 2002-2003. De adviezen zijn ingedeeld in vijf oplopende niveaus. Mengadviezen waarin twee typen onderwijs worden gecombineerd (zoals een advies havo/vwo, of een advies vmbo kbl/gl) zijn hierbij ingedeeld naar hun hoogste component.

Advies	% van alle leerlingen
Vmbo-praktijk - vmbo-lwoo	6
Vmbo-basisberoepsgericht - vmbo kaderberoepsgericht	17
Vmbo kaderberoepsgericht/gemengd - vmbo theoretisch	27
Vmbo theoretisch/havo - havo	26
Havo/vwo - vwo	25

De tabel laat zien dat een kwart van de leerlingen een havo/vwo- of vwo-advies krijgt, een kwart een advies vmbo-theoretische leerweg met een havo-optie, ook een kwart een advies vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg, en eveneens een kwart een advies vmbo-kaderberoepsgericht of lager. Een deel van deze laatste groep, 6% van het totaal aantal leerlingen, krijgt een advies voor de leerweg praktijkonderwijs of een indicatie leerwegondersteunend onderwijs (de leerwegen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben).

Verschillen tussen jongens en meisjes zijn bij deze verdeling niet gevonden, wel verschillen die samenhangen met sociaal milieu. Hoe hoger of lager de opleiding van de ouders, hoe hoger of lager het advies. Vooral aan de uiteinden van deze verdeling zijn de samenhangen sterk. Van de leerlingen die hoger opgeleide ouders hebben (hbo of universiteit) krijgt 43% een havo/vwo-advies en maar 1% een vmbo-‘zorg’ advies. Van de leerlingen die ouders hebben met alleen lager onderwijs krijgt 16% een vmbo-‘zorg’ advies, 50% een overig vmbo-advies en maar 9% een havo/vwo-advies. De verdeling naar sociaal milieu is dus nog altijd erg scheef. Dat geldt ook voor de verdeling naar etnische herkomst. Allochtone leerlingen krijgen duidelijk vaker een lager advies, autochtone leerlingen duidelijk vaker een hoger advies. Maar dit wordt voornamelijk verklaard door de verschillen in opleidingsniveau van de ouders.

Welke factoren voorspellen vooral de hoogte van het advies?

Er is dus een samenhang tussen de hoogte van het advies en de sociale en etnische achtergrond van de kinderen. Dat wil nog niet zeggen dat die achtergrond ook het meest bepalend is voor de hoogte van het advies. In het onderzoek is precies nagegaan welke gegevens de hoogte van het advies het beste voorspellen. Zijn dat de prestaties van het kind in groep 8? Is het de intelligentie? Zijn het de gedragskenmerken van het kind, zoals de inzet, de werkhouding, het sociaal gedrag en het zelfvertrouwen? Zijn het gezinskenmerken, zoals de mate waarin de ouders onderwijsondersteunend gedrag vertonen en de mate waarin er een culturele ‘kloof’ is tussen thuis en school? Of zijn het de objectieve achtergrondkenmerken van de ouders, zoals opleiding of geboorteland?

De uitkomst van deze analyses is eenduidig: de hoogte van het advies wordt voor het overgrote deel bepaald door de prestaties van het kind in de vakken taal, lezen en rekenen. Alle overige voorspellers voegen daaraan maar heel weinig toe. Vooral de gedragsvariabelen zijn van erg weinig belang voor de hoogte van het advies. Dat laatste is wel een beetje opmerkelijk. Leerkrachten zeggen namelijk zelf vaak dat die overige kenmerken van het kind, zoals zelfvertrouwen en inzet, juist wel behoorlijk meetellen in het advies, en dat ze het belangrijk vinden niet alleen af te gaan op de scores op prestatietoetsen. De onderstaande tabel laat dit zien. De tabel geeft weer wat leerkrachten hebben geantwoord op de vraag welke kenmerken van het kind zij meewegen in hun advies. De in de tabel vermelde getallen zijn gemiddelde scores op een vierpuntsschaal, waarvan de

waarden steeds lopen van (1) '(zeer) onbelangrijk in mijn advies' naar (4) 'zeer belangrijk in mijn advies'. Hoe dichterbij de score ligt bij de hoogste waarde 4 (zeer belangrijk), hoe belangrijker de factor door leerkrachten wordt gevonden.

Het advies wordt volgens leerkrachten groep 8 bepaald door:

Cognitieve aspecten (prestaties, intelligentie)	3.6
Sociaal-emotionele capaciteiten	3.4
Beheersing van het Nederlands	2.9
Score op een eindoets	2.5
Ondersteuning thuis	2.4

De tabel laat zien dat ondersteuning thuis niet zo erg wordt meegewogen, en de score op een eindoets evenmin. Beheersing van het Nederlands speelt iets meer een rol. Het belangrijkste vinden leerkrachten de cognitieve kenmerken, maar de sociaal-emotionele kenmerken wegen echter volgens de leerkrachten bijna even zwaar mee voor het advies als cognitieve kenmerken. Toch blijkt, zoals we hebben gezien, de hoogte van het advies feitelijk vrijwel volledig voorspeld te worden door de cognitieve kenmerken van het kind. Het kan zijn dat leerkrachten wel menen dat ze sociaal-emotionele kenmerken zwaar laten meewegen, maar dat in feite niet doen.

Verder kunnen we over dit onderwerp nog melden dat de leerkrachten in de grote steden naar verhouding meer waarde toekennen aan de score op een eindoets. Mogelijk heeft dit te maken met de nadruk die hierop wordt gelegd in het gemeentelijk beleid in sommige steden.

Overadvisering en onderadvisering

Een onderwerp dat de laatste jaren nogal wat aandacht heeft getrokken is het verschijnsel overadvisering bij allochtone leerlingen. Met overadvisering wordt bedoeld dat kinderen een hoger advies krijgen dan op grond van hun prestaties (zoals score op een eindoets) verwacht zou mogen worden. Vooral in de grote steden bleek dit voor te komen, en dan vooral bij allochtone leerlingen. Een veel gehoorde verklaring hiervoor is dat leerkrachten bij deze leerlingen meer naar ontwikkelingspotentie kijken dan naar actueel prestatieniveau, en dat ze op grond daarvan tot hogere adviezen komen dan de prestaties doen verwachten. Een andere verklaring is dat bij adviseren het gemiddelde niveau van de klas een rol speelt. Is het gemiddelde prestatieniveau laag (wat op scholen met veel allochtone leerlingen uit achterstandsgroepen vaak het geval is), dan zal de leerkracht toch de betere leerlingen uit die klas een relatief hoog advies geven. In een klas met een hoger gemiddeld niveau had diezelfde leerling dan waarschijnlijk een lager advies gekregen. Een derde verklaring voor overadvisering tenslotte is dat vooral allochtone ouders hoge verwachtingen koesteren van hun kind, en dat ze pressie uitoefenen op leerkrachten om hogere adviezen te geven.

De meningen verschillen over de vraag of overadvisering een ongewenst verschijnsel is. Volgens sommigen wel, omdat het leerlingen op een positie in het voortgezet onderwijs plaatst die ze misschien niet aankunnen. Volgens anderen niet, omdat het leerlingen extra kansen biedt en overadvisering zeker niet in alle gevallen leidt tot 'falen' in het voortgezet onderwijs. Gezien het belang van deze discussie was het de moeite waard in onze analyses nog eens te kijken naar omvang en oorzaken van het verschijnsel overadvisering (en de tegenhanger *onderadvisering*).

De uitkomst van deze analyses is dat het verschijnsel overadvisering voor allochtone leerlingen praktisch verdwenen blijkt te zijn. In het schooljaar 2002-2003 is er alleen nog in lichte mate sprake van bij leerlingen in de categorie 'overig allochtoon' (dat zijn allochtone leerlingen die niet tot de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse groepen behoren). Dit betekent dat de adviezen voor de meeste allochtone leerlingen steeds meer bij het prestatieniveau zijn gaan passen, ook in de grote steden, en dat de genoemde verklaringen voor overadvisering kennelijk niet meer geldig zijn. Denkbaar is dat leerkrachten op scholen met veel allochtone leerlingen inmiddels zoveel ervaring hebben gekregen met het onderwijs aan deze groep, dat ze minder vaak twijfelen bij het inschatten van het ontwikkelingspotentieel en beter in staat zijn tot een reële inschatting van het niveau van het kind.

Wat we wel vonden is een lichte mate van *onderadvisering* in klassen met een hoog gemiddeld prestatieniveau. Leerlingen in die klassen worden kennelijk wat strenger beoordeeld.

De rol van de ouders

Aan de rol van de ouders in het schoolkeuzep proces hebben we in dit onderzoek speciale aandacht besteed. We vroegen aan de leerkrachten naar de mate waarin ouders pressie uitoefenen om een zo hoog mogelijk advies te krijgen, en hoe ze op die eventuele pressie reageren. We vroegen aan de leerlingen in groep 8 naar de interesse van hun ouders voor school, hun ambities en de steun die ze het kind bieden bij schoolwerk. Ook vroegen we aan de leerlingen of hun ouders het eens waren met het door de leerkracht gegeven advies en of ze van plan waren om het op te volgen. Verder gingen we na of er verschillen zijn in adviesgedrag van de leerkracht die samenhangen met achtergrondkenmerken/de thuissituatie van de leerling.

De belangrijkste resultaten zijn als volgt.

Tweederde van de leerlingen zegt dat hun ouders veel interesse hebben voor school. Eenderde zegt dat de verwachtingen van de ouders hoog zijn. Een klein deel (een zesde) van de leerlingen zegt dat ze concrete steun kunnen vragen aan hun ouders of andere gezinsleden bij vragen over schoolwerk.

Interesse blijkt in lichte mate samen te hangen met de opleiding van de ouders: een hogere opleiding gaat samen met een hogere interesse in school. Bij verwachtingen geldt

echter het omgekeerde. Leerlingen met lager opgeleide ouders, en dan vooral allochtone leerlingen, zeggen juist vaker dat hun ouders hoge verwachtingen van hen koesteren. Dit is gemeten door uitspraken voor te leggen als 'mijn ouders gaan er van uit dat ik veel zal bereiken op school' en 'mijn ouders willen graag dat ik een zo hoog mogelijke opleiding haal'. Dat allochtone ouders hoge verwachtingen blijken te koesteren is geen opmerkelijk resultaat; in eerder onderzoek is dit ook al gevonden. Maar het is wel een belangrijk element in het schoolkeuzeprocess.

Verwacht zou kunnen worden dat die hoge ambities van allochtone ouders zich uiteten in pressie op leerkrachten om zo hoog mogelijk te adviseren. Dat blijkt echter niet het geval. Leerkrachten melden dat ze soms wel pressie ervaren van ouders, maar eerder van hoger opgeleide ouders dan van lager opgeleide ouders, en ook niet specifiek van allochtone ouders. Pressie van ouders is overigens geen wijdverbreid verschijnsel: 92% van de ouders doet dat volgens leerkrachten niet, 6% oefent lichte druk uit en bij 2% van de ouders is er sprake van zware druk.

Tamelijk veel leerkrachten (42%) zeggen dat ze de mening van de ouders laten meewegen in het advies. Het is echter niet zo dat ouders en leerkrachten het advies 'samen' opstellen; de leerkracht heeft altijd de eindverantwoordelijkheid. Wel is gebleken dat hoe hoger de ouders opgeleid zijn, hoe belangrijker leerkrachten de wensen van de ouders vinden.

Ouders, kind en school zijn of worden het meestal met elkaar eens over het advies. Bij gemiddeld 16% van de kinderen en 11% van de ouders is dat echter niet het geval (volgens informatie van het kind). Toch volgt een deel van deze ouders en kinderen het gegeven advies wel op, want slechts in 9% van de gevallen wordt anders gekozen dan geadviseerd. Opmerkelijk is dat het hierbij bijna net zo vaak gaat om keuze voor een lager schooltype als om keuze voor een hoger schooltype. Bij jongens wordt iets vaker van het advies afgeweken dan bij meisjes.

Als er *hoger* wordt gekozen dan geadviseerd, dan zijn de drie belangrijkste redenen daarvoor (volgens de kinderen):

- omdat ik zelf naar een hoger schooltype wil;
- omdat ik zelf vind dat ik meer kan;
- omdat mijn ouders vinden dat ik meer kan.

Opvallend is dat het in de beleving van de kinderen voornamelijk hun eigen wens is die maakt dat er hoger wordt gekozen.

Als er *lager* wordt gekozen dan geadviseerd, dan zijn de drie belangrijkste redenen (weer volgens de kinderen):

- met dat schooltype kan ik worden wat ik wil;
- ik wil zelf naar dat lagere schooltype;
- ik vind zelf dat ik hoger niet aankan.

Ook hier is het dus vooral, in de perceptie van de kinderen, de eigen wens die maakt dat er anders wordt gekozen dan geadviseerd.

Wanneer de ouders laag opgeleid zijn, zijn ouders en kind het minder vaak eens met het advies. Maar een nog sterkere samenhang is er met etniciteit: allochtone ouders zijn het opvallend veel vaker oneens met het advies dan autochtone ouders. Zie hiervoor onderstaande tabel, met de percentages voor verschillende herkomstgroepen.

	Ned	Sur/Ant	Turks	Mar	Overig allochtoon
Kind niet eens met het advies	12	38	40	39	29
Ouders niet eens met het advies	7	30	40	39	30

Voor deze verschillen zijn twee verklaringen denkbaar. In de eerste plaats krijgen allochtone leerlingen, zoals we gezien hebben, gemiddeld aanzienlijk lagere adviezen dan autochtone leerlingen. Het is natuurlijk niet vreemd dat vooral bij lage adviezen ouders en kind teleurgesteld zijn en het advies minder vaak goed vinden. In de tweede plaats kunnen hier de relatief hoge ambities van allochtone ouders een rol spelen. Wie graag wil dat er een zo hoog mogelijke opleiding zal worden gehaald, is minder gelukkig met een laag advies. Voor een derde mogelijke verklaring, namelijk dat leerkrachten allochtone leerlingen zouden onderadviseren (dus bewust lager adviseren dan op grond van de prestaties gerechtvaardigd is), hebben we in het onderzoek geen steun gevonden.

Wanneer ouders, kind en school het niet met elkaar eens zijn laten ouders en kind zich in de regel toch wel overtuigen, zo zeggen de leerkrachten. Dat blijkt ook uit het feit dat er niet zo vaak anders wordt gekozen dan geadviseerd. Maar er wordt ook regelmatig een andere oplossing gezocht, namelijk een school voor voortgezet onderwijs kiezen die nog verschillende opties open laat. Op scholen met veel achterstandsleerlingen gebeurt dit vaker dan elders.

Opmerkelijk is dat we op dit onderwerp ook een verband vonden met de denominatie van de school. Op protestants-christelijke scholen wordt, als ouders en school het niet met elkaar eens zijn, het advies wat vaker bijgesteld dan op scholen van andere denominaties. Op deze scholen is de inbreng van de ouders bij het advies ook wat groter.

De voorspellende waarde van het advies

Het advies bepaalt in hoge mate in welk schooltype een kind terecht komt. We hebben immers gezien dat maar in weinig gevallen van het advies wordt afgeweken. Het advies is dus zeer belangrijk voor de toekomst van het kind. Dan is het ook heel belangrijk om te weten of het advies juist voorspelt. Is het zo dat kinderen die het advies opvolgen succes behalen in het geadviseerde schooltype? We kunnen dat beschouwen als een indicator voor de kwaliteit van het advies. Natuurlijk moeten we daarmee wel voorzichtig zijn, want succes in het voortgezet onderwijs wordt door meer zaken beïnvloed dan alleen een goed advies dat resulteert in een 'juiste' plaatsing. Er kan veel gebeuren in het leven van

een kind, zeker in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs. En persoonskenmerken spelen zeker ook een rol bij het al dan niet behalen van succes. Maar die zaken zijn door het basisonderwijs niet meer te beïnvloeden. De kwaliteit van het advies is wel een beïnvloedbare factor.

We zijn nagegaan wat de relatie is tussen de hoogte van het advies en de positie die de leerlingen in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs innemen. Met 'positie' doelen we op het leerjaar en het onderwijstype waarin ze zich dan bevinden. Die relatie blijkt sterk te zijn. Over het geheel genomen is er een zeer duidelijke lijn: hoe hoger het advies, hoe hoger de onderwijspositie in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs. Het advies voorspelt die positie beter dan (alleen) de toetsprestaties in groep 8.

Buiten advies en toetsresultaten zijn er eigenlijk geen goede voorspellers meer. Bij gelijke adviezen blijkt de achtergrond van de leerling er nauwelijks nog toe te doen. Alleen bij autochtone leerlingen uit achterstandgroepen (de 1.25-leerlingen in de gewichtenregeling) is het zo dat de onderwijspositie in het vierde leerjaar iets achterblijft bij wat verwacht mag worden op basis van de adviezen. En er is een klein sekse-effect: meisjes doen het in het voortgezet onderwijs wat beter dan verwacht zou mogen worden gezien hun adviezen. Ook leerlingen die in groep 8 nog maar kort in Nederland woonachtig waren, doen het beter dan verwacht.

De voorbereiding in brede zin

Het schoolkeuze-advies is niet het enige belangrijke element bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Voor de kansen op succes in de nieuwe school is ook de manier waarop de kinderen zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs essentieel. De meeste brede en algemene vorm van voorbereiding is natuurlijk het opbouwen van het cognitieve eindniveau. Daarmee zijn basisscholen niet alleen in het laatste leerjaar, maar gedurende de hele periode van acht jaar bezig. Scholen verschillen op dit punt in kwaliteit, volgens rapportages van de Inspectie van het Onderwijs. De meeste scholen slagen er in om een eindniveau te halen dat verwacht mag worden bij het type leerlingen dat op de school zit, maar bij een kleine groep is dat niet het geval: sommige scholen presteren boven verwachting (zijn bovengemiddeld effectief), andere juist beneden verwachting (zijn benedengemiddeld effectief). Het is logisch om te veronderstellen dat het voor de kansen op succes in het voortgezet onderwijs iets uitmaakt of een kind een meer of minder effectieve basisschool heeft bezocht. Een discussiepunt hierbij is de vraag of de basisschool alle kinderen wel in dezelfde mate stimuleert om een hoog eindniveau te halen, en dus gelijke kansen op succes biedt. Volgens sommigen is dat niet het geval, en krijgen niet alle leerlingen op school hetzelfde aanbod. Meer in het algemeen is het van belang te weten hoe scholen naar het eindniveau toewerken. Is de werkwijze in de bovenbouw, vooral in groep 8, anders en 'gericht' dan in de lagere leerjaren? Is er wat dit betreft verschil tussen soorten scholen, doet bijvoorbeeld het leerlingenpubliek er iets toe?

Een deel van ons onderzoek ging over dit soort vragen. We rapporteren de uitkomsten aan de hand van de volgende onderwerpen:

- Hoe ziet het onderwijs in groep 8 er uit, zijn er verschillen naar schooltype?
- Is er sprake van een differentieel aanbod voor verschillende groepen leerlingen?
- Krijgen leerlingen in groep 8 een specifieke voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs, wat betreft vaardigheden en eindniveau?
- Maakt het voor succes in het voortgezet onderwijs iets uit wat voor basisschool het kind heeft bezocht?

Het onderwijs in groep 8

De gegevens die we in PRIMA hebben, maken het mogelijk om een profiel te geven van het onderwijs in groep 8. Een vraag die we ons daarbij stelden is of het onderwijs in groep 8 afwijkt van het onderwijsaanbod in eerdere leerjaren. En een andere vraag is of er verschillen zijn tussen soorten scholen, wat betreft het onderwijsaanbod in het hoogste leerjaar. Samengevat zijn de bevindingen als volgt.

De leerkrachten

Basisscholen mogen dan tegenwoordig overwegend vrouwelijke leerkrachten tellen, in groep 8 staat nog altijd vaker een man dan een vrouw voor de klas. Mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in groep 8 zijn even tevreden met hun werk, hebben evenveel ervaring, en leggen dezelfde accenten in hun onderwijs. Een verschil is wel dat mannen iets meer vertrouwen hebben in eigen kunnen. Maar dit lijkt vooral een algemeen verschil tussen de seksen te zijn, niets iets typerends voor leerkrachten.

Leerkrachten verschillen natuurlijk in ervaring, maar er zijn geen aanwijzingen dat meer ervaren leerkrachten hogere prestaties bij hun leerlingen bereiken of vaker in klassen met kinderen uit kansrijke milieus te vinden zijn, zoals wel eens wordt verondersteld.

Leerkrachten die op scholen met veel achterstandsleerlingen werken zijn wat minder geneigd nadruk te leggen op cognitieve aspecten. En verder zijn ze even tevreden met hun werk als hun collega's op andere soorten scholen.

Het aanbod

Het aanbod in groep 8 verschilt niet zoveel van dat in de andere leerjaren in midden- en bovenbouw, althans tenminste niet als we kijken naar de hoeveelheid tijd die aan de verschillende vakken wordt besteed. Taal is het vak dat de meeste aandacht krijgt, direct gevolgd door rekenen. Daarna komen de zaakvakken. Wel wordt in groep 8 minder tijd besteed aan lezen dan in andere leerjaren. In groep 4 lezen de leerlingen bijna drie uur per week en in groep 8 nog maar anderhalf uur.

Alleen voor rekenen is er in groep 8 sprake van een positief verband tussen tijdsbesteding en prestaties: hoe meer tijd voor rekenen, hoe beter de prestaties. Voor taal en lezen bestaat dat verband niet.

Op scholen met veel gewichtenleerlingen besteden leerkrachten meer tijd aan basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen) en minder tijd aan expressie en religieuze/

levensbeschouwelijke vorming. Dat laatste gaat vooral op bij scholen met veel allochtone leerlingen.

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs is het van belang te weten of leerlingen in groep 8 al vertrouwd zijn met het verschijnsel huiswerk. Het antwoord is ja: de meeste leerkrachten in groep 8 (80%) geven huiswerk mee aan de leerlingen, vooral voor taal en voor de zaakvakken. Huiswerk geven is echter niet iets exclusiefs voor groep 8, want ook in groep 6 doet een meerderheid van de leerkrachten dit al voor met name de zaakvakken. Voor taal en rekenen wordt in groep 8 huiswerk differentieel ingezet, dat wil zeggen dat vooral de leerlingen die in deze vakken zwak zijn huiswerk mee krijgen. Voor de zaakvakken is het huiswerk een klassikale aangelegenheid.

Eveneens van belang voor de overgang naar het voortgezet onderwijs is de hoeveelheid aandacht die in groep 8 wordt besteed aan studievoordigheden. Vrijwel alle leerkrachten besteden aandacht aan leesstrategieën, en een grote groep (77%) oefent met zaakvakteksten bij begrijpend lezen. Verder wordt gemiddeld tussen de drie en de vijf keer per jaar iets gedaan aan specifieke studievoordigheden, zoals leren om woordenboeken/naslagwerken te gebruiken, tabellen en grafieken lezen, aantekeningen maken bij teksten. In groep 8 gebeurt dit vaker dan in andere leerjaren, maar sommige onderdelen (zoals woordenboeken gebruiken) komen in de middenbouw ook al veel aan bod.

Methodegebruik en differentiatie

De hierboven genoemde verschillen tussen leerjaren zijn grotendeels verwachte verschillen. Het ligt immers voor de hand dat in groep 8 meer huiswerk wordt gegeven, meer onderwijs in studievoordigheden plaatsvindt, en dat minder tijd wordt besteed aan lezen. We vonden echter ook enkele niet verwachte verschillen. Eén daarvan is dat in groep 8 meer wordt gedifferentieerd dan in lagere leerjaren. Dat blijkt onder andere uit het methodegebruik. Leerkrachten in groep 8 zijn minder 'methodevast', en dat geldt bij alle vakken. Men slaat daar iets makkelijker leerstof over, vooral leerstof die in de ogen van de leerkrachten te eenvoudig is, of minder belangrijk. Verder geven leerkrachten in groep 8 minder vaak klassikale instructie, en kiezen ze bij de verwerking van de leerstof vaker voor het model 'klassikaal met variaties' dan leerkrachten in andere leerjaren, die vaker voor het model 'alleen klassikaal' kiezen.

Ook bij de keuze van doelstellingen zijn leerkrachten in groep 8 meer geneigd tot differentiatie (ze hebben vaker doelstellingen die niet standaard zijn voor alle leerlingen maar zijn afgestemd op de individuele leerling), en ze gebruiken vaker diagnostische toetsen.

Dat leerkrachten in groep 8 meer differentiëren, kan te maken hebben met het feit dat ze met relatief grote niveauverschillen in hun groep te maken hebben. Sommige leerlingen hebben in die fase een leerachterstand op het gemiddelde van wel twee jaar, terwijl andere bovengemiddeld ver zijn. Het kan ook zijn dat de nabijheid van de overgang naar het voortgezet onderwijs, dat immers verschillende stromen en niveaus kent, de leerkrachten er toe brengt zelf ook al enigszins te gaan 'streamen' (leerlingen leerwegen van verschillende niveau aanbieden). Of dat zo is, verkennen we verder in de volgende paragraaf.

Differentieel aanbod?

Er is al langere tijd discussie over de vraag of alle leerlingen in het basisonderwijs wel dezelfde (hoeveelheid) leerstof krijgen aangeboden. Vanuit onderzoek naar ongelijke kansen in het onderwijs wordt wel gesteld dat leerlingen uit achterstandsgroepen door leerkrachten worden 'ondergestimuleerd': ze zouden niet het aanbod krijgen dat leerlingen uit meer kansrijke milieus wel krijgen. Dit komt neer op de gedachte dat de 'betere leerlingen' meer en meer gevarieerd aanbod krijgen, waardoor hun kansen op succesvolle vervolgtrajecten worden vergroot, en de 'zwakkere leerlingen' een minder groot en vooral een minder rijk aanbod krijgen, waardoor hun kansen op succesvolle vervolgtrajecten juist geringer worden. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat leerkrachten de neiging hebben van leerlingen uit kansarme milieus lagere verwachtingen te koesteren. Een andere mogelijke oorzaak is dat leerkrachten op scholen met veel leerlingen uit achterstandsgroepen geneigd zijn (bewust of onbewust) om het onderwijsniveau te verlagen, om zo beter te kunnen aansluiten bij het gemiddelde niveau van de groep. Dat zou dan betekenen dat vooral op die scholen de leerlingen minder ver komen, niet alleen doordat ze minder makkelijk leren, maar ook omdat ze niet het aanbod hebben gekregen dat overeenstemt met wat landelijk gebruikelijk is.

De onderwijsinspectie vindt dit ook een punt van aandacht en onderzoekt daarom op scholen expliciet of het onderwijs dekkend is voor de kerndoelen. Daarvoor kijkt de inspectie naar de mate waarin leerkrachten per leerjaar 'de boekjes uit weten te krijgen', en of dat lukt voor alle leerlingen.

In ons onderzoek hebben we de vraag of er in groep 8 sprake is van 'differentieel aanbod' (leerstofaanbod dat verschilt voor verschillende groepen kinderen) ook opgenomen. We hebben daarvoor een onderzoeksinstrument dat al eerder was gebruikt² bewerkt voor groep 8. Dat instrument bestaat uit een reeks opgaven voor taal en rekenen, van verschillende moeilijkheidsgraad, waarbij leerkrachten per opgave moeten aangeven of ze dat aanbieden aan hun beste leerlingen, hun zwakste leerlingen, en aan de middengroep. Voor groep 8 hebben we dit instrument ingekort en de drie groepen vervangen door (a) leerlingen met een havo/vwo advies, (b) leerlingen met een vmbo-t advies, (c) leerlingen met een vmbo-overig advies (overige leerwegen). Er zijn 36 leerstofonderdelen (taal en rekenen) voorgelegd, en steeds moesten leerkrachten kiezen uit drie antwoorden:

- dit behandel ik voor deze leerlingen niet meer, omdat zij het al beheersen;
- dit behandel ik voor deze leerlingen wel, zij gaan dit ook leren beheersen dit jaar;
- dit behandel ik niet voor deze leerlingen, zij komen daar dit jaar ook niet aan toe.

Uit de resultaten blijkt dat differentieel aanbod in groep 8 inderdaad voorkomt. Niet in sterke mate, want het overgrote deel van de leerstof wordt aan alle leerlingen aangeboden.

2 P. Jungbluth (2003). *De ongelijke basisschool*. Nijmegen: ITS.

Bij de toekomstige havo/vwo-leerlingen worden echter wel onderdelen geschrapd die ze al beheersen en onderdelen toegevoegd die als wat meer complex worden beschouwd, terwijl vmbo-overig leerlingen die moeilijker stof juist niet krijgen en nog wat vaker moeten 'dooroefenen' op vaardigheden die nog niet beheerst worden. De vmbo-t leerlingen zitten daar tussen in: zij krijgen van alles wat.

Voorbeelden van typen opgaven die aan havo/vwo-leerlingen relatief vaak in groep 8 niet meer worden aangeboden, omdat ze die al beheersen:

- spellingoefeningen met ou/au, ij/ei, ng/nk;
- correct gebruiken van hoofdletters;
- leren wat een persoonsvorm is;
- het meten van de omtrek van figuren;
- rekenen met tijd.

Voorbeelden van typen opgaven die aan vmbo-overig leerlingen relatief vaak niet worden aangeboden, omdat ze daar niet aan toe komen:

- leren wat een lijdend voorwerp/een meewerkend voorwerp is;
- rekenen met ingewikkelde breuken/vermenigvuldigen en delen met breuken;
- rekenen met ingewikkelde redactie-opgaven.

Wat opvalt is dat bij de havo/vwo-leerlingen de uitkomsten voor taal en rekenen ongeveer gelijk zijn. Bij de vmbo-leerlingen komt het vaker voor dat een relatief hoog niveau voor rekenen samengaat met een minder hoog niveau voor taal, of andersom.

Verder blijkt dat het aanbod aan de havo/vwo-leerlingen en de vmbo-t leerlingen meer op elkaar lijkt dan het aanbod aan de beide groepen vmbo-leerlingen. Kennelijk bestaat er voor de leerkrachten minder afstand tussen de havo/vwo-leerlingen enerzijds en de vmbo-t leerlingen (voorheen mavo-leerlingen) anderzijds dan tussen de twee groepen vmbo-leerlingen.

We hebben maar weinig samenhang gevonden tussen het aandeel achterstandsl leerlingen in de klas en de hoogte van het leerstofaanbod. De gedachte dat op scholen met veel achterstandsl leerlingen minder leerstof wordt aangeboden, wordt in algemene zin niet ondersteund. Alleen voor de leerlingen met een havo/vwo-advies lijkt de leerstof in klassen met veel kansrijke leerlingen van wat hoger niveau dan in klassen met weinig kansrijke leerlingen.

Worden er in groep 8 specifieke cognitieve vaardigheden geoefend?

Het voortgezet onderwijs doet een beroep op (studie)vaardigheden van leerlingen die ze in het basisonderwijs nog niet vaak uitgebreid geoefend hebben, omdat het programma van de meeste basisscholen daarin niet voorziet. Te denken valt aan leren plannen, zelfstandig studeren, grotere opdrachten maken. Een voorbereiding hierop in de bovenbouw van het basisonderwijs zou er voor kunnen zorgen dat leerlingen beter toegerust in het

voortgezet onderwijs komen, en daardoor meer kans hebben om in het gekozen type voortgezet onderwijs te slagen. We vroegen daarom aan de leerkrachten in groep 8 of ze hun leerlingen specifiek voorbereiden op dit soort taken. Bieden ze hierin instructie en mogelijkheden tot oefenen? Doen ze dat op dezelfde manier voor alle leerlingen, of krijgen havo/vwo-leerlingen een andere voorbereiding dan vmbo-leerlingen?

Op veel scholen blijkt op velerlei manieren aandacht te worden besteed aan dit type voorbereiding:

- bijna 90% van de leerkrachten besteedt extra aandacht aan studievvaardigheden en zelfstandig studeren, en ruim 85% van de leerkrachten besteedt expliciet aandacht aan leren plannen;
- ongeveer 75% van de leerkrachten laat de leerlingen oefenen met opzoeken van informatie, het gebruik van een agenda of het maken van werkstukken;
- in 70% van de klassen krijgen de leerlingen in groep 8 meer huiswerk dan ze daarvóór gewend zijn;
- tweederde van de leerkrachten laat de leerlingen oefenen voor de Cito-toets;
- in 60% van de klassen oefenen de leerlingen vaker met bijvoorbeeld het houden van spreekbeurten.

Wat opvalt, bij al deze onderwerpen, is dat leerkrachten die er aandacht aan besteden vrijwel altijd hun hele groep in die voorbereiding betrekken. Slechts in enkele klassen krijgen de havo/vwo-leerlingen meer aandacht (bijvoorbeeld meer huiswerk en meer aandacht voor zelfstandig studeren). Nog minder vaak komt het voor dat vmbo-leerlingen extra aandacht krijgen. Er is verder een lichte samenhang met leerlingenpubliek: voorbereiding vindt minder vaak plaats op scholen met veel kansrijke leerlingen. Kennelijk vinden leerkrachten op die scholen dat minder nodig.

Hoeveel aandacht leerkrachten in groep 8 precies aan elk type voorbereiding besteden kunnen we op grond van ons onderzoek niet zeggen. Wel hebben we geprobeerd na te gaan of de totale mate van voorbereiding (opgevat als: aan meer/minder verschillende onderwerpen aandacht besteden) iets uitmaakt voor het succes van de kinderen in het voortgezet onderwijs. We keken daarvoor naar de onderwijspositie die de leerlingen in het tweede leerjaar van het onderwijs bereikt hebben. We vonden echter geen relatie tussen die positie en de hoeveelheid aandacht voor specifieke voorbereiding in groep 8. Het lijkt dus niet zo te zijn dat dergelijke voorbereiding de kansen op succes in het voortgezet onderwijs verhoogt of (bij ontbreken) verlaagt.

Wordt succes in het voortgezet onderwijs beïnvloed door de basisschool die het kind heeft bezocht?

In scholen voor voortgezet onderwijs valt vaak te beluisteren dat 'de ene basisschool de andere niet is'. Afgaand op hun ervaringen met leerlingen van toeleverende basisscholen menen docenten of brugklascoördinatoren te kunnen constateren dat sommige

basisscholen hun leerlingen beter toerusten (hen meer dingen leren, een hoger niveau bereiken) dan andere. Als die constatering juist is, zou dat kunnen betekenen dat het voor de kans van slagen in het voortgezet onderwijs iets uitmaakt welke basisschool het kind heeft bezocht. En wanneer dat zo is, is er nieuw voedsel voor discussies over de kwaliteit van basisscholen en de wijze waarop ouders en kind een basisschool kiezen. Is het dan bijvoorbeeld mogelijk om door de keuze van een basisschool de kansen op verder succes in de onderwijsloopbaan te beïnvloeden? Heeft segregatie in het onderwijs daarmee nog iets te maken? Hebben leerlingen van zwarte of witte scholen meer of minder succes in het voortgezet onderwijs?

Om aan deze discussie een bijdrage te kunnen leveren zijn we in het onderzoek nagegaan of de bezochte basisschool een factor van betekenis is voor het onderwijssucces in het voortgezet onderwijs. We keken voor deze vraag naar het niveau van het bezochte schooltype in het vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs, en konden constateren dat het vooral de achtergrondkenmerken van het kind zelf zijn (zoals opleiding ouders, etnische herkomst, verblijfsduur in Nederland, prestaties in groep 8) die de onderwijspositie in het vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs verklaren. Wanneer deze factoren constant worden gehouden, blijft er nog een klein effect van de bezochte basisschool over. Dit effect komt niet voor rekening van zaken die te maken hebben met de aanpak op de school. Of de basisschool al dan niet huiswerk geeft, minimumdoelen stelt, veel of weinig tijd besteedt aan kernvakken, toetsen afneemt en vorderingen registreert, blijkt allemaal niet van belang voor het succes van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wel van belang is het leerlingenpubliek van de basisschool. Leerlingen afkomstig van scholen met veel allochtone leerlingen uit achterstandsgroepen (1.90-leerlingen in de gewichtenregeling) behalen, ook na controle voor hun herkomstkenmerken en hun prestatieniveau en advies, iets lagere onderwijsposities in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs. Leerlingen van 'elitescholen' (basisscholen met meer dan de helft kinderen van ouders met hoger onderwijs) liggen dan gemiddeld juist wat voor.

Interpretatie van deze bevinding is niet eenvoudig. Wellicht ligt de oorzaak in de basisschool, en is het zo dat leerlingen van zwarte scholen minder goed en leerlingen van elitescholen beter dan leerlingen van andere scholen toegerust zijn voor het voortgezet onderwijs. Dat zit dan niet in het prestatieniveau dat kinderen behalen in groep 8 (want daar is al rekening mee gehouden), maar mogelijk in de algemene cognitieve toerusting, of juist in de sociale vaardigheden. Wellicht ook ligt de oorzaak in de eisen die het voortgezet onderwijs stelt aan leerlingen, en bevoordelen of benadelen die impliciet bepaalde groepen leerlingen. Het door ons uitgevoerde onderzoek kan daar geen antwoord op geven, hiernaar zal verder onderzoek moeten worden gedaan. Het is echter van belang voor ogen te houden dat het gevonden effect van de bezochte basisschool maar heel gering is.

De voorbereiding in engere zin

Onder 'voorbereiding in engere zin' verstaan we de begeleiding van de leerlingen in groep 8 bij het maken van een schoolkeuze, en de oriëntatie op de andere gewoonten en werkwijzen in het voortgezet onderwijs. Een belangrijk element daarin zijn de contacten die scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs met elkaar onderhouden. Immers, een gerichte voorbereiding kan beter plaatsvinden als het basisonderwijs goed op de hoogte is van de kenmerken van het voortgezet onderwijs, niet alleen wat betreft de verschillen in 'type' (vwo, havo, vmbo, etc.) maar ook wat betreft de verschillen tussen afzonderlijke scholen (onderwijsaanbod, leerlingenbegeleiding, etc.). In hoeverre zijn basisscholen bezig met dit soort voorbereiding en welke contacten onderhouden ze in dit verband met het voortgezet onderwijs? Is het zo dat dergelijke voorbereiding kinderen en ouders beter toerust voor het maken van een gefundeerde keuze, en heeft het een effect op succes in de brugklas/de onderbouw van het voortgezet onderwijs?

Ook deze vragen zijn in het onderzoek aan bod geweest. We bespreken de uitkomsten aan de hand van de volgende onderwerpen:

- Wat doen basisscholen aan keuze-ondersteuning en voorlichting?
- Wat weet het basisonderwijs over het voortgezet onderwijs en waarover gaan hun contacten?
- Heeft de hoeveelheid ondersteuning door de basisschool een effect op de tevredenheid van kind en ouders over het advies en leidt het vaker tot het opvolgen van het advies? En heeft de hoeveelheid ondersteuning door de basisschool een effect op het succes van leerlingen in de gekozen school voor voortgezet onderwijs?

Een beperking in dit deel van het onderzoek is natuurlijk wel dat we geen gegevens hebben over de opvang en begeleiding van kinderen in het voortgezet onderwijs. PRIMA gaat alleen over het basisonderwijs, en we kunnen dus maar één kant van de medaille belichten.

Wat doen basisscholen aan keuze-ondersteuning en voorlichting?

Alle leerkrachten in groep 8 geven voorlichting over de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs, ter ondersteuning van het schoolkeuzeprocess. Maar lang niet alle leerkrachten besteden ook aandacht aan de keuze van een concrete school. Slechts 30% doet dat systematisch, 41% alleen als ouders of leerling daarom vragen, de rest helemaal niet. Het gebeurt iets vaker systematisch op scholen waar ouders weinig opleiding hebben. Waarschijnlijk vinden leerkrachten op die scholen het voor hun leerlingen meer nodig. De informatie die leerkrachten dan geven gaat vooral over de begeleiding/leerlingenzorg op de scholen, en over de sfeer, de grootte, en de voor- en nadelen van brede scholen versus categoriale scholen. Slechts zelden wordt aan ouders en kinderen informatie gegeven over de kwaliteit van de leraren, de eindexamenresultaten, de hoogte van de ouderbijdrage en

het percentage allochtone leerlingen op de scholen (dit laatste gebeurt wel meer in de vier grote steden, en ook meer als de basisschool zelf veel allochtone leerlingen telt) .

Om dergelijke voorlichting te kunnen geven, moeten basisscholen voldoende weten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in hun omgeving. We vroegen aan de directies van de scholen hoe goed ze op de hoogte zijn van de kenmerken van v.o.-scholen waar hun leerlingen naar toe gaan of kunnen gaan.

Gemiddeld weten de directies vrij goed wat voor niveaus op de v.o.-scholen aanwezig zijn, hoe het onderwijs in de brugklas is georganiseerd, en welke doorstroommogelijkheden er zijn. Minder goed zijn ze op de hoogte van sociale en pedagogische kenmerken van de v.o.-scholen, bijvoorbeeld wat de school doet om spijbelen en lesuitval tegen te gaan en hoe het sociale klimaat op de school is. In stedelijke gebieden is men minder goed op de hoogte dan op het platteland; waarschijnlijk speelt hier een rol dat er in de steden meer verschillende scholen zijn waar leerlingen naar toe gaan.

De ondersteuning die op basisscholen aan ouders en leerlingen wordt gegeven bij het kiezen van een v.o.-school houdt het volgende in. Ouders en leerlingen worden gewezen op de open dagen die v.o.-scholen houden, er worden brochures en folders uitgedeeld, er wordt een algemene voorlichtingsavond gehouden en er vinden individuele adviesgesprekken plaats, die ook voor meer persoonlijke voorlichting worden gebruikt. Veel minder gebruikelijk is het om voorlichting te geven met beeldmateriaal (bijvoorbeeld videobeelden), via huisbezoek, of door een project op of met v.o.-scholen samen. Ook wordt maar op een derde van de scholen aan ouders verteld dat ze zich kunnen oriënteren op de inspectie-beoordelingen van de v.o.-scholen.

Naarmate het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders hoger is, vinden er minder vormen van voorlichting plaats. Basisscholen spannen zich kennelijk meer in als ze denken dat ouders, door hun lagere opleiding, minder goed op eigen kracht aan allerlei informatie kunnen komen. Specifieke voorlichting voor allochtone ouders vindt niet zo vaak plaats, hoewel het wel zo is dat op scholen met veel allochtone leerlingen er vaker een speciale voorlichtingsavond voor allochtone ouders wordt gehouden.

Er is geen relatie gevonden tussen de hoeveelheid aandacht voor specifieke voorlichting aan allochtone ouders en het al dan niet opvolgen van het advies door deze ouders. Allochtone ouders en kinderen volgen minder vaak het advies op dan autochtone ouders en kinderen, maar dit heeft geen verband met wat de basisscholen aan voorlichting doen.

Waarover gaan de contacten tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs?

Contact over individuele leerlingen tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs is vrij gebruikelijk. Op ongeveer 60% van de basisscholen vindt dit plaats. Naar verhouding wat vaker in de grote steden, vaker over leerlingen die willen afwijken van het advies, en vaker op initiatief van het voortgezet onderwijs dan van het basisonderwijs.

Meestal is het contact een gevolg van een standaardprocedure. In een klein aantal gevallen zoeken basisscholen zelf contact, en dan speciaal over leerlingen waar ofwel de prestaties ofwel bijzonderheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling aanleiding zijn om met de school voor voortgezet onderwijs te overleggen.

Er worden ook vrijwel altijd gegevens over leerlingen uitgewisseld. Bijna alle basisscholen verstrekken aan de v.o.-scholen gegevens over de cognitieve en emotionele ontwikkeling van de leerlingen, en vrijwel alle v.o.-scholen laten aan de basisscholen weten wat de prestaties zijn van kinderen in de brugklas. Iets minder vaak horen basisscholen ook iets over het gedrag van de leerlingen op de v.o.-school, en iets over hun verdere schoolloopbaan.

Verreweg het meeste contact gaat over individuele leerlingen. Overleg over bijvoorbeeld aansluiting in leerstof, werkwijze en pedagogisch klimaat tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is zeldzaam.

Leiden meer contacten en meer keuze-ondersteuning tot betere keuzes en meer succes?

Voorlichting, keuze-ondersteuning en contacten onderhouden met het voortgezet onderwijs kunnen natuurlijk gezien worden als normale service aan ouders en leerlingen bij het afronden van de loopbaan in het basisonderwijs. Maar de motieven van basisscholen om daarin te investeren reiken vaak verder dan pure serviceverlening. Uit onderzoek naar het functioneren van netwerken van scholen die tot doel hebben de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren³ is gebleken dat de verwachting bestaat, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, dat dergelijke investeringen rendement opleveren in de vorm van betere schoolkeuzes en (daardoor) minder uitval en afstroom in het voortgezet onderwijs. In ons onderzoek hebben we enigszins kunnen toetsen of die verwachting gerechtvaardigd is. We zijn nagegaan of de hoeveelheid keuze-ondersteunende activiteiten van basisscholen samengaat met (a) meer tevredenheid bij ouders en kinderen over het advies, (b) vaker opvolgen van het advies en (c) een meer bewuste schoolkeuze door ouders en kinderen. Onder dit laatste, een bewuste schoolkeuze, hebben we twee dingen verstaan:

Voor *ouders* is het de mate waarin ze kennis hebben van de niveaus en de toekomstmogelijkheden van v.o.-schooltypen, zich voor de keuze hebben laten informeren en over de keuze hebben nagedacht. Dit hebben we (per ouder) nagevraagd bij de leerkrachten, niet bij de ouders zelf. We beschikken hier dus alleen over het beeld dat de leerkracht heeft van de mate van bewust kiezen door de ouders.

Voor *leerlingen* is het de mate waarin ze verschillende keuze-activiteiten hebben ondernomen, zoals v.o.-scholen bezoeken, op internet kijken, andere kinderen naar hun mening vragen, gesprekken voeren met de leerkracht van de basisschool. Dit is gevraagd aan leerlingen van groep 8.

3 G. Ledoux, E. Voncken, W. Oud, J. Keesom & E. Roede (2002). *Netwerken als verbeterinstrument? Een inventarisatie van de mogelijke inzet van netwerken ter verbetering van de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut

Verder gingen we na of de ondersteunings- en voorlichtingsactiviteiten en de contacten met het voortgezet onderwijs een relatie vertonen met het onderwijssucces van de leerlingen in de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs.

Het blijkt dat naarmate basisscholen de schoolkeuze meer begeleiden de leerlingen meer activiteiten ondernemen om te komen tot een keuze en ook meer tevreden zijn over hun keuze. Naarmate hun ouders meer voorlichting over het v.o. ontvangen, is de kans dat leerlingen het eens zijn met het advies iets hoger en ondernemen zij ook meer activiteiten om te komen tot een schoolkeuze. En naarmate leerlingen op hun school meer systematisch worden ondersteund in de keuze van een concrete v.o.-school, is de kans dat zij het advies opvolgen hoger en ondernemen zij meer activiteiten om tot een keuze te komen. We vonden echter geen relatie tussen de inspanningen van scholen rond de schoolkeuze en de mate van tevredenheid van ouders met het advies en de mate waarin ouders een bewuste keuze maken. Het lijkt er dus op dat meer voorlichting en keuzebegeleiding wel 'loont', maar meer voor leerlingen dan voor ouders.

Vermeldenswaard hierbij is dat we ook verbanden vonden tussen bewust kiezen (ouders), actief kiezen (leerlingen) en etnische herkomst. In het algemeen maken allochtone ouders volgens leerkrachten een minder bewuste keuze dan autochtone ouders, en lager opgeleide ouders minder dan hoger opgeleide. Turkse, Marokkaanse en overig allochtone leerlingen ondernemen naar eigen zeggen wat meer activiteiten voor de schoolkeuze dan autochtone leerlingen, en meisjes meer dan jongens.

Verder bleek dat meer overleg tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs samen gaat met een *kleinere* kans op het opvolgen van het advies. Dat lijkt tegengesteld aan de verwachting, maar is bij nader inzien wel begrijpelijk: er wordt vaker overlegd bij twijfel over de toelating, en wanneer er hoger wordt gekozen dan geadviseerd. In zulke gevallen wendt de v.o.-school zich vaker tot de basisschool voor nader overleg.

Tenslotte bleek dat er geen verband is tussen de inspanningen van de basisscholen wat betreft keuze-ondersteuning en het succes van hun leerlingen in het voortgezet onderwijs. De verwachting dat een betere keuze-ondersteuning op de basisschool zich vertaalt in minder afstroom en uitval op de v.o.-school vinden we dus niet bevestigd. Op zichzelf is dat niet zo vreemd. Er zijn immers veel factoren die van invloed zijn op succes en falen van leerlingen in het voortgezet onderwijs, en het 'op juiste wijze' kiezen van een v.o.-school is er daar maar één van. Een kanttekening die we hier bovendien willen plaatsen is dat 'juist kiezen' niet altijd hetzelfde is als het opvolgen van het advies. Hoger kiezen dan geadviseerd resulteert zeker niet altijd in zittenblijven of afstroom, zo blijkt uit onze analyses. Het risico daarop is weliswaar groter dan bij kinderen die kiezen in overeenstemming met het advies, maar een deel van de 'hoger-kiezers' blijkt het in de gekozen school wel degelijk goed te doen en ziet de riskante keuze dus toch beloond.

